

УДК 342

DOI 10.5281/zenodo.20670213

ПРАЙМЕРИЗ И КОКУСЫ КАК ОСНОВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В США

© 2026. *А.А. Лысов*

В статье рассмотрена проблема первичных выборов президента в США как относительно самостоятельного института американской политической системы. Проанализированы разные способы организации первичных президентских выборов – праймериз и кокусы. Сделаны выводы о том, что процесс президентских выборов в США начинается с определения наиболее популярных претендентов на звание кандидата в президенты. Для этого проводятся праймериз и кокусы по всей стране, в ходе которых американцы решают, кто должен представлять ту или иную партию на президентских выборах. Автор пришел к выводу, что необходимо четко разграничивать «национальные» праймериз (как синонимом первичных выборов) и собственно «партийные» праймериз (как одну из форм первичных выборов).

Ключевые слова: выборы президента, праймериз, кокусы, демократы, республиканцы.

Введение. В предлагаемой статье наше внимание будет сосредоточено на проблеме анализа феномена предварительных (первичных) выборов в США, которые приобретают особую актуальность в те годы, когда проходят президентские избирательные кампании. Они достаточно широко освещаются как в средствах массовой информации, так и в научной литературе. Важно исследовать две формы предварительных выборов – праймериз и кокусы. При этом нередко допускается (в СМИ, например) использование термина «праймериз» в качестве синонима первичных выборов, игнорируя термин «кокусы». Следовательно, необходимо и четко разделить границы между собственно предварительными выборами и праймериз. По-прежнему значимым фактом в отечественной научной литературе остается фактическое отсутствие полноценного и всестороннего специального исследования, в котором бы американские предварительные выборы рассматривались не как часть очередной президентской кампании, а как уникальный и практически самодостаточный институт политической системы США в целом. Этот институт первичных выборов, конечно, имеет свои особенности и модели функционирования и, безусловно, требует поиска путей его разумного совершенствования.

Предварительные выборы президента США и их правовое регулирование находятся в компетенции штатов. Этот факт, в свою очередь, оказывает серьезное воздействие на политическую борьбу между штатами за влияние на ход президентской избирательной кампании в целом. Важную роль при определении актуальности темы играет и тот факт, что исследование института первичных выборов может существенно пополнить не только наши представления о функционировании политической системы США в целом, но и помочь, отслеживая ход первичных выборов, в прогнозировании их результатов в будущих американских президентских кампаниях.

Проблему предварительных выборов президента в США исследовали такие отечественные ученые как В.П. Астахов, Л.Г. Берлявский, В.Н. Гарбузов, О.А. Жидков, С.М. Рогов, А.И. Уткин, В.В. Согрин, В.И. Лафитский и другие. Однако в их обобщающих научных трудах преимущественно частично затронут вопрос праймериз и кокусов, как способов организации первичных президентских выборов. Многие

авторы считают тождественными, например, такие понятия, как праймериз и предварительные выборы. Поэтому основной идеей данной статьи является исследование двух базовых способов организации первичных президентских выборов – праймериз и кокусов.

Целью настоящей работы является исследование способов организации предварительных (первичных) президентских выборов – праймериз и кокусов, как относительно самостоятельного института политической системы США.

Основная часть. Историческое развитие процесса выдвижения кандидатов в президенты США началось еще в конце XVIII в, а именно, в 1796 г. Эта традиция началась с определения претендентов на высший государственный пост на неформальных собраниях членов высшего законодательного органа – Конгресса. Впоследствии конвенты (национальные партийные съезды в США) заменили данную практику. В 1831 г. по инициативе небольшой Антимасонской партии, состоялся первый подобный съезд. В 1832 г. прошел следующий, организованный уже Демократической и Национальной республиканской партиями. Выбор кандидатов часто осуществлялся посредством негласных (кулуарных) договоренностей. В ходе этих съездов наряду с рядовыми членами партий существенное влияние на выдвижение кандидатур особенно оказывала партийная элита, которая порой имела решающее слово. Дальнейшее развитие этого института, особенно с начала XX в., а также потребность в расширении демократических свобод и проведении избирательной реформы, показало, что необходимо свести к минимуму или вообще исключить негласные договоренности в вопросе выдвижения кандидатур [1, с. 120]. Так в США пришли к созданию системы первичных или предварительных выборов (иногда их называют термином «праймериз»), позволяющей населению страны участвовать в отборе единого кандидата от партии демократов или республиканцев на президентских выборах. Данные внутрипартийные выборы определяют рейтинг претендентов на президентский пост и избирают делегатов на партийные съезды. Именно они в конечном итоге и выбирают кандидатов для участия в основных президентских выборах в США.

Институт предварительных выборов получил правовую основу в различных штатах. Так, например, первым в законодательном закреплении необходимых положений о предварительных выборах стал штат Висконсин (1903 г.), за которым последовал штат Орегон (1910 г.). Актуальность этого вопроса заботила и главу государства. Так, в 1913 г. были внесены в «Послание к Конгрессу» президента США В. Вильсона положения о необходимости создания полноценной системы предварительных выборов. В результате проделанной работы к 1916 г. предварительные выборы были применены уже в 25 из 48 штатов. При этом справедливости ради стоит отметить, что впоследствии некоторые из субъектов отказались от этой практики.

Американские политические партии активно проводили предварительные выборы, особенно в военный и послевоенный период (40-50-е годы XX в.). При этом показательно, что участие в них не было обязательным правилом для кандидатов. Так, например, претендент мог без особых усилий стать единственным представителем партии, получив при этом поддержку, как правило, партийного аппарата без победы на предварительных выборах. Однако уже к концу 60-х годов XX в. ситуация кардинально изменилась. Теперь предварительные выборы утвердились как важная и обязательная процедура необходимого отбора. Данные свидетельствуют, что их значение в будущем только росло, и сегодня кандидаты от партий чаще всего определяются задолго до национальных съездов по итогам предварительного голосования [2, с. 523].

Первичные или предварительные президентские выборы в США – это процесс отбора кандидатов от партии для участия в основных выборах и включают в себя всю предвыборную деятельность, включая регулярные партийные праймериз (с 1842 г. В наши дни в 35 штатах) и кокусы (альтернативный способ организации предварительных выборов в США, на которых кандидатов избирают путем публичного обсуждения и голосования. В наши дни в 15 штатах). В отличие от альтернативного механизма кокусов, партийные праймериз представляют собой прямые тайные выборы, проводимые на уровне штата. Форму голосования для себя определяет каждый штат, а организуются они избирательными комиссиями штатов. Введен был институт праймериз с целью ограничить влияние местных партийных руководителей. В итоге в XX в. в большинстве штатов США праймериз вытеснили кокусы. В праймериз голосование проводится тайно с использованием бюллетеней. Они классифицируются на два основных типа: открытые (с правом голоса для любого избирателя) и закрытые (только для зарегистрированных членов партии) [3].

Сегодня в США праймериз, по сути, являются внутрипартийным голосованием, проводимым ведущими партиями страны (Демократическая и Республиканская). Во-первых, это выявление наиболее сильных и перспективных кандидатов, а во-вторых, выбор делегатов на партийные съезды, которые окончательно и определяют кандидата на пост президента США. Американская избирательная система позволяет прямое голосование сторонников партии за конкретного кандидата для определения предпочтений избирателей и в этом заключается ее особенность. При этом официальное избрание кандидата на пост президента государства происходит только делегатами партийного съезда, так называемыми выборщиками. Согласно этих правил, партийные праймериз проходят в два этапа: на первом этапе определяются наиболее популярные политики путем прямого голосования, а на втором этапе партийные съезды номинируют кандидатов от партии на президентские выборы [4, с. 89].

В настоящее время первичные президентские выборы (в форме партийных праймериз и кокусов) проходят во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия (официальное название столицы – город Вашингтон, который имеет особый юридический статус), а также на американских заграничных территориях – Пуэрто-Рико, Гуам, Северные Марианские острова, Американские Виргинские острова и Американское Самоа. При этом показательно, что, несмотря на проведение таких первичных выборов даже за пределами официальной территории США, например, жители американских заграничных территорий не имеют права голосовать на основных президентских выборах.

В США законодательство штатов и уставы политических партий регулируют проведение предварительных президентских выборов. Из этого следует сделать вывод, что в США нет единых общенациональных норм для проведения первичных выборов. И данная норма для страны вполне привычна и вписывается в логику американского федерализма. В связи с этим параметры первичных выборов вполне могут отличаться, например, в зависимости от штата. Отличия могут быть по принципу участия избирателей, способу отбора делегатов на национальный партийный съезд и делегирования им полномочий, а также по форме организации голосования и способу определения конечных результатов.

Согласно американскому законодательству, любой гражданин США, родившийся на территории американского государства, проживающий в стране не менее 14 лет и достигший 35-летнего возраста, может участвовать в борьбе за выдвижение на пост президента в ходе предварительных выборов. При этом процедура выдвижения и регистрации кандидатов отличается сложностью. В некоторых штатах

обязательным требованием, например, будет поддержка кандидата избирателями соответствующей территории через подачу установленного числа подписей под соответствующей петицией. В других штатах, в свою очередь, требуется обязательное внесение определенного регистрационного взноса, размер которого зависит от дохода кандидата. В ряде штатов мы можем по-прежнему наблюдать серьезное влияние на процесс местных партийных организаций. Так, например, партийные конференции определяют список политиков, которые могут быть допущены к выборам [5, с. 100].

Для участия в первичных выборах, как правило, регистрируются сотни человек. Данный факт показывает реальное положение дел в этом вопросе. Так, например, в январе 2016 г., необходимые заявления о регистрации подали 1500 кандидатов. По правилам заявления подаются одновременно в федеральную избирательную комиссию и в избирательные комиссии штатов. Однако в дальнейшем, уже в результате предварительных выборов список кандидатов от каждой партии сокращается, как правило, до одного-двух человек.

Каждая из партий разрабатывает специальную формулу, по которой определяется количество делегатов от штата на национальный съезд. В ней учитываются, например, такие важные параметры, как численность населения штата, история поддержки кандидатов от данной партии в штате, количество выборных должностных лиц и партийных лидеров данного штата, которые занимают должности в правительстве штата и федеральном правительстве. Отбор делегатов проводится без дискриминации по расовому, гендерному, возрастному, религиозному и другим признакам.

В США система выдвижения кандидатов на высший государственный пост отличается сложностью и непрерывной эволюцией. Начиная с 70-х годов XX в., когда Демократическая и Республиканская партии приступили к серьезному реформированию правил выбора своих кандидатов на посты президента и вице-президента США, эта система постоянно претерпевала изменения. При этом важно отметить, что наибольшего успеха добивались кандидаты, которые достаточно хорошо разбирались во всех ее сложностях и умеющие эффективно маневрировать. Однако, в конечном счете, именно этим и занимаются креативные американские политики, то есть овладевают всеми тонкостями политической игры и ведут ее, как показывает практика, порой достаточно жесткими, но вполне искусными методами добиваясь необходимого результата.

Серьезные и глубокие реформы, устанавливающие правовые нормы проведения выборов и внедренные Демократической партией, привели большинство штатов к проведению предварительных выборов для своих жителей. В настоящее время предварительные выборы представляют собой голосование среди сторонников одной и той же партии с целью выбора кандидатов этой партии для участия во всеобщих выборах. Избиратели в зависимости от законов разных штатов могут голосовать непосредственно за кандидатов партии на пост президента, либо делегировать свои голоса выбранным представителям, которые обладают полномочиями поддерживать этих кандидатов.

Сегодня в США существуют различные виды систем голосования, а в некоторых штатах используется смешанная система. Так, например, в Западной Виргинии на праймериз республиканской партии используется открытое голосование, в то время как у демократов оно является закрытым. В штатах Вашингтон и Калифорния применяется иная система – так называемые общие выборы (единый список кандидатов от всех партий). В этом случае американские избиратели могут выбрать кандидата из единого избирательного списка. В то же время избиратели на этих выборах также голосуют за

делегата, который обязан голосовать на партийном съезде в пользу определенного кандидата [6, с. 40].

Альтернативной формой предварительных выборов в США и, при этом, не менее важной, являются так называемые кокусы. Сам термин «кокусы» произошел из языка американских индейцев алгонкинов и практически дословно означает скопление людей, которые делают много шума. На практике этот вид первичных выборов представляет собой собрания сторонников какой-либо политической партии, где происходит открытое (публичное) обсуждение потенциальных кандидатов на пост президента США.

Традиции кокусов восходят к XIX в. Во время их проведения сторонники партии республиканцев собственноручно пишут имя кандидата на листе бумаги (предварительно подготовленные бюллетени не используются), а демократы, в свою очередь, разделяются на группы сторонников различных кандидатов, и их численность подсчитывается. Проигравшим считается кандидат, не набравший 15 % поддержки. В этом случае его сторонники присоединяются к другим группам. Кокусы в США проводятся четко последовательно по всей вертикали партийной (демократы и республиканцы) иерархии штата. На каждом этапе члены партии голосуют за делегатов, которые будут их представлять и голосовать от их имени на следующем уровне партийной организации штата и, в конечном итоге, на национальном партийном съезде.

Сегодня в США кокусы проводятся в 15 штатах, а также в округе Колумбия и пяти зависимых территориях (Пуэрто-Рико, Гуам, Северные Марианские острова, Американские Виргинские острова и Американское Самоа). Кокусы, подобно праймериз, могут быть закрытыми или открытыми, в зависимости от штата.

Рассматривая вопрос о предварительных президентских выборах в целом, нужно отметить, что праймериз – это альтернативный механизм первичных выборов, который отличается от кокусов. Так, в отличие от кокусов, партийные праймериз, например, представляют собой прямые тайные выборы, проводимые на уровне штата. В этом случае каждый штат имеет возможность самостоятельно определять форму голосования. Тенденция XX в. показала, что по факту праймериз стали более востребованными и популярными и вытеснили кокусы в большинстве штатов (35 против 15) [7, с. 24].

В США праймериз подразделяются на два типа: закрытые и открытые. Это, прежде всего, зависит от степени ограничения доступа к голосованию. Так, например, в закрытых праймериз участвуют исключительно зарегистрированные члены определенной политической партии. Практика показывает, что такая форма выборов проводится для определения конкретного кандидата от партии. При этом в открытых праймериз могут принимать участие все желающие граждане, независимо от партийной принадлежности. Таким образом, этот формат выборов, в свою очередь, позволяет американцам выразить свое мнение и поддержать того или иного кандидата, независимо от политических предпочтений. Важно отметить, что в обоих случаях каждый житель штата может участвовать только в праймериз лишь одной политической партии. В США существуют также так называемые «общие» праймериз, когда избиратель может выбирать кандидатов обеих правящих партий (демократы и республиканцы). Однако важно заметить тот факт, что если в праймериз одной партии (например, Демократической) могут участвовать сторонники другой партии (Республиканской), национальный партийный комитет результаты такого голосования в итоге вполне может и не признать.

Анализ теории и практики первичных выборов в США показывает, что термин «праймериз» часто используется в более широком значении, фактически как

предварительные выборы в целом. Практика показывает, что действительно праймериз доминируют над кокусами и давно стали практически синонимом отбора кандидатов в президенты США. Эти выборы проходят раз в четыре года, совпадая с президентскими выборами в США. Окончательное определение кандидата от каждой партии для ноябрьских основных выборов происходит в конце лета, по завершении национальной партийной конвенции. Важно отметить, что количество делегатов, поддерживающих того или иного претендента на конвенции, напрямую коррелирует с уровнем его поддержки на праймериз и кокусах в штатах, которые и представляют собой конкретные формы предварительного голосования [8, с. 182].

Несмотря на то, что предварительные выборы в отдельных штатах могут продолжаться с января по июнь, как правило, уже к середине этого периода определяется основной кандидат в качестве победителя. Тем не менее, теоретически существует вероятность того, что к моменту завершения предварительных выборов единый кандидат так и не будет определен. В подобной ситуации решающее значение приобретает голосование на национальной конвенции. Однако следует отметить, что с 70-х годов XX в. подобный прецедент в США не фиксировался.

Необходимо учитывать, что результаты предварительного голосования могут носить как обязывающий, так и консультативный характер. В первом случае избранные делегаты связаны обязательством голосовать на национальной конвенции за конкретного кандидата. Во втором случае делегаты наделены правом самостоятельного выбора, а предпочтения, выраженные избирателями, имеют для них исключительно рекомендательное значение. В США система предварительных выборов (праймериз и кокусов) предусматривает различные подходы к определению итогов. Например, Демократическая партия последовательно применяет пропорциональный принцип. Согласно ему, доля делегатов от штата, поддерживающих того или иного кандидата, точно отражает процент голосов, отданных за этого кандидата. Республиканская партия, в свою очередь, делегирует штатам право выбора между пропорциональным и мажоритарным методами распределения голосов делегатов. Применение мажоритарного принципа подразумевает, что все делегаты от штата обязуются поддержать кандидата, получившего наибольшее количество голосов избирателей в данном штате, согласно правилу «победитель получает всё».

Несмотря на то, что количество делегатов, представляющих штат на национальной партийной конвенции, прямо пропорционально численности его населения, исторически особое значение приобрели первичные выборы в некоторых небольших штатах, где голосование проходит в начале года: в частности, в Нью-Гемпшире – штате первых праймериз и Айове, где проходят первые кокусы. Голосование в этих штатах традиционно привлекает повышенное внимание средств массовой информации, а кандидаты ведут в них кампанию особенно усердно, и, в конечном счете, итоги выборов в данных штатах могут значительно повлиять на дальнейший ход предварительных выборов в США [9].

Начиная с 70-х годов XX в., наблюдалась тенденция к увеличению числа американских штатов, стремящихся повысить значимость своих праймериз путем их переноса на более ранние даты в начале года. В целях предотвращения дисбаланса в избирательном календаре, политические партии ввели санкционные меры в отношении штатов, проводивших праймериз до установленного срока – первоначально в начале марта, а впоследствии в феврале.

В 80-х годах XX века в США сформировался значимый феномен, известный как «супервторник». Этот день, приходящийся на начало февраля или марта, характеризуется одновременным проведением предварительных выборов (праймериз и

кокусов) во многих штатах. Показательным примером является супервторник 5 февраля 2008 г., который охватил рекордное число штатов – 22, а также одну территорию. По результатам этих выборов были определены 52% демократических и 41% республиканских делегатов [10]. Следовательно, супервторник – это день, когда многие штаты одновременно проводят праймериз или кокусы в рамках предварительных выборов, на которых избираются делегаты-выборщики от штатов на съезды по выбору кандидатов в президенты от всех партий.

Анализ политических тенденций показал, что перед выборами 2012 г. национальные комитеты двух главных политических партий США (демократической и республиканской) ввели различные санкции против ранних предварительных выборов. Так, республиканцы вдвое сократили число делегатов от всех штатов, где до 5 февраля проходили праймериз (Южная Каролина, Мичиган, Флорида Вайоминг, Нью-Гемпшир), а демократы отказались принять на национальной конвенции делегатов от Флориды и Мичигана, которые проводили голосование вопреки запрету национального комитета.

В современных условиях практика национальных праймериз показывает, что результаты предварительных выборов в США подводятся отдельно для каждой партии. В этом случае победитель гонки определяется по количеству делегатов, чьи голоса в итоге удалось завоевать. Показательно, что при этом каждая партия имеет свои правила подсчета голосов. Так, например, Демократическая партия использует систему пропорционального представительства (если кандидат в конкретном штате набирает 40 % голосов избирателей, то он может рассчитывать на поддержку 40 % делегатов этого штата) [11, с. 209]. В отличие от демократов, Республиканская партия обычно не придерживается пропорционального принципа. Она использует правило, согласно которому «победитель получает абсолютно все». В этом случае за кандидатом, набравшим большинство голосов, закрепляются все делегаты от партии.

Выводы. Таким образом, в США процесс выборов президента начинается с определения наиболее популярных претендентов на звание кандидата в президенты. Для этого проводятся предварительные (первичные) выборы в форме партийных праймериз и кокусов по всей стране. В ходе них американские граждане решают, кто должен представлять ту или иную партию (демократы и республиканцы) на президентских выборах. Партийные праймериз и кокусы – это две формы предварительных выборов. При этом нередко допускается (в СМИ, например) использование термина «праймериз» в качестве одностороннего синонима «первичных выборов», игнорируя термин «кокусы». На наш взгляд необходимо четко разграничивать «национальные» праймериз (как синоним первичных выборов) и собственно «партийные» праймериз (как одну из форм первичных выборов). Партийные праймериз и кокусы – это и последовательность выборов различных уровней, проводимых в каждом штате США, а также на их зарубежных зависимых территориях. Эти формы предварительных выборов определяют претендентов на назначение кандидатов в президенты от каждой партии в отдельном штате. Затем выбранные претенденты определяют группу делегатов, которая будет представлять штат на общенациональных партийных съездах. В дальнейшем для официального выдвижения кандидатом в президенты США, номинанту необходимо набрать абсолютное большинство голосов, т.е. голоса половины делегатов плюс один голос.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Лафитский, В.И. Конституционный строй США / В.И. Лафитский; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: Контракт, 2007. – 317 с.

2. Современные Соединенные Штаты Америки: Энцикл. справ. / [Абаренков В.П. и др.]. – М.: Политиздат, 1988. – 541 с.
3. Система первичных выборов (праймериз) в США. Справка // РИА Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20120111/536888038.html> (дата обращения: 01.04.2025).
4. Евдокимов, В.Б., Старцев, Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран. Правовые аспекты / В.Б. Евдокимов, Я.Ю. Старцев. – М.: Спарк, 2001. – 251 с.
5. Мишин, А.А. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / А.А. Мишин. – 6. изд., перераб. и доп. – М.: Белые альвы, 1999. – 445 с.
6. Берлявский, Л.Г. Зарубежное избирательное право: обзор исследований // Государственная власть и местное самоуправление. – М.: Юрист, 2013. – №2. – С. 38-41.
7. Берлявский, Л.Г. Избирательное право как институт конституционного права Соединенных Штатов Америки // Российская юстиция. – М.: Юрист, 2012, № 4. – С. 23-26.
8. Арбузкин, А.М. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие для вузов / А.М. Арбузкин. – М.: Юристъ, 2004. – 666 с.
9. Президентские праймериз в США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://руни.рф/Президентские_праймериз_в_США (дата обращения: 03.04.2025).
10. Feb. 5 Primaries to Pose A Super Test of Strategy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/14/AR2008011402926.html> (дата обращения: 11.04.2025).
11. Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Учебник / В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 1997. – 568 с.

Поступила в редакцию 16.02.2026 г., рекомендована к печати 07.03.2026 г.

PRIMARIES AND CAUCUS AS THE BASIS FOR THE AMERICAN PRESIDENTIAL ELECTIONS

Lysov A.A.

The article considers the problem of primary presidential elections in the USA as a relatively independent institution of the American political system. The article analyses different ways of organization of primary presidential elections - primaries and caucus. The article draws conclusions that the process of presidential election in the United States begins with identification of the most popular candidates for the presidential candidate. For this purpose, there are primaries and caucuses throughout the country, during which Americans decide who should represent a party in the presidential election. The author came to the conclusion that it is necessary to clearly distinguish between "national" primaries (as a synonym for primary elections) and the "party" primaries themselves (as one of the forms of primary elections).

Keywords: presidential elections, primary, caucus, democratic, republican.

Лысов Алексей Александрович

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Донбасский государственный университет юстиции»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: aalysov@yandex.ru

Lysov Alexey Aleksandrovich

Candidate of history, Associate Professor, Associate Professor at Department of Theory and History of State and Law of Donbass State University of Justice,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: aalysov@yandex.ru